

CUIDADO FISIOTERAPÊUTICO AO IDOSO HOSPITALIZADO: O USO DE FERRAMENTAS DE FEEDBACK CONSTRUTIVO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Ana Paula de Jesus Tomé Pereira – Curso de Fisioterapia –
ana.tome@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498773

O envelhecimento populacional é uma realidade crescente no Brasil, o que impõe desafios importantes para os profissionais da saúde, especialmente no contexto hospitalar. A Fisioterapia assume papel essencial na reabilitação, prevenção de complicações e promoção da autonomia do idoso internado. No processo de formação profissional, o estágio supervisionado é um campo privilegiado para o desenvolvimento de competências técnicas, éticas e humanísticas. O feedback, entendido como devolutiva intencional, estruturada e baseada na observação, é uma ferramenta essencial no processo de ensino-aprendizagem em saúde, principalmente durante os estágios práticos supervisionados. Quando associado a estratégias de acompanhamento contínuo, contribui para o desenvolvimento da autonomia do estudante estagiário, favorecendo a autorreflexão e o aperfeiçoamento progressivo de sua prática clínica. Este trabalho objetiva relatar a experiência de estágio supervisionado em Fisioterapia hospitalar, com foco no atendimento humanizado ao idoso e no uso de ferramentas de feedback construtivo como facilitadoras do processo formativo. Trata-se de um relato de experiência de natureza qualitativa, desenvolvido entre março e junho de 2025, com alunos do nono período do curso de Fisioterapia de uma instituição privada de ensino superior. O campo de prática foi o setor de enfermarias de clínica médica no Hospital Padre Zé,

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

um hospital geral e filantrópico, localizado em João Pessoa, Paraíba, que se dedica a oferecer atendimento médico, com foco em um atendimento humanizado e de qualidade, para pacientes do Sistema Único de Saúde, com predominância de pacientes idosos em condições clínicas agudas ou descompensadas, além daqueles que necessitam de cuidados paliativos. As condutas fisioterapêuticas priorizaram mobilização precoce, recondicionamento funcional e prevenção de complicações respiratórias e motoras. Para o acompanhamento dos alunos, foram utilizadas as seguintes estratégias pedagógicas: Observação direta com feedback imediato durante os atendimentos; Fichas de avaliação clínica com critérios objetivos (comunicação, raciocínio clínico, execução técnica e conduta ética); Reuniões semanais de feedback coletivo, com discussão de casos e metas de melhoria; Diários reflexivos individuais, compartilhados via Google Docs, com comentários formativos da supervisora. A prática assistencial, durante o período de estágio, foi orientada pelos princípios do cuidado centrado na pessoa, com ênfase na escuta ativa, empatia e respeito à dignidade do paciente idoso. Os alunos demonstraram evolução progressiva na condução das condutas fisioterapêuticas, com maior segurança e autonomia. O uso de ferramentas de feedback permitiu uma análise contínua do desempenho, possibilitando ajustes em tempo real e planejamento de metas de desenvolvimento. A avaliação contínua, quando aliada a uma escuta pedagógica ativa, favorece o aprendizado significativo e o fortalecimento do vínculo docente-discente. Os diários reflexivos, comentados de forma personalizada, revelaram a construção de uma postura crítica e empática diante da vulnerabilidade dos idosos atendidos. A utilização do Google Docs permitiu que os alunos recebessem o link e escrevessem seus diários reflexivos de forma individual, e que a supervisora inserisse comentários

diretamente nos trechos para feedback pontual. A troca constante entre supervisora e alunos estagiários promoveu um ambiente de confiança e crescimento mútuo. Estudos anteriores já apontam que o feedback eficaz deve ser específico, oportuno, descritivo e voltado para a melhoria do desempenho. Nesta experiência, o conjunto de estratégias adotadas se mostrou eficiente para promover tanto o aprimoramento técnico quanto o fortalecimento das competências relacionais e éticas. O uso estruturado de ferramentas de feedback e acompanhamento contínuo no estágio supervisionado em Fisioterapia contribuiu para uma formação mais crítica, ética e sensível dos estudantes. A prática clínica junto a pacientes idosos, mediada por orientações formativas, favoreceu o cuidado humanizado e ampliou a capacidade reflexiva dos alunos. Reforça-se, portanto, a importância do feedback como elemento-chave na formação profissional em saúde, especialmente em contextos que envolvem a atenção à população idosa hospitalizada. Além disso, ferramentas digitais podem facilitar o feedback construtivo e acompanhamento contínuo, tornando o estágio supervisionado muito mais eficaz, reflexivo e engajador.

REFERÊNCIAS:

BORDIGNON, S. S. *et al.* **Práticas pedagógicas no estágio supervisionado em Fisioterapia hospitalar: a importância do feedback no desenvolvimento discente.** Revista Brasileira de Educação Médica, v. 44, n. 1, p. e048, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde da Pessoa Idosa: orientações para o cuidado.** Brasília: MS, 2022.

ENGLER, P. *et al.* **Feedback como ferramenta formativa em estágios clínicos: perspectivas de alunos e supervisores.** Interface: Comunicação, Saúde, Educação, v. 25, e210042, 2021.

SILVA, M. G. *et al.* **Avaliação formativa e feedback na formação em saúde: um olhar sobre a supervisão clínica.** Revista de Educação em Saúde, v. 11, n. 2, p. 56-65, 2023.

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

